

O`zbekiston musiqiy merosi jahon hamjamiyati nazarida.

Buxoro davlat pedagogika instituti

Mustaqil izlanuvchisi (PhD)

Rahmonova Hojibuvi Rizojon qizi.

Annotatsiya: maqolada o`zbek milliy musiqasi, madaniy merosi, madaniyati tamaddunining jahon miqyosida targ`ib qilinishi, o`rganilishi va ahamiyati haqida fikr mulohazalar yoritib berilgan.

Kalit so`zlar: tamaddun, me`morchilik, silivizatsiya, kongress, festival, anjuman, san`at, obyekt, maqom, baxshichilik, purhikmat, tashabbus.

O`zbekiston dunyo tamadduni tarixida yorqin iz qoldirgan buyuk davlatlar vorisidir. O`tgan asrlar davomida uning zaminida ajoyib me`morchilik, san`at va adabiyotga oid ko`plab bebaho noyob asarlar yaratilgan bo`lib, ular hanuzgacha butun dunyodagi o`zbek xalqi ixlosmandlarini hayratga solib kelmoqda. Ushbu noyob durdona merosni o`rganish nafaqat O`zbekistonning balki butun dunyo xalqlarini vazifasidir. Mamlakatimizning madaniy merosi, noyob durdonalari butun insoniyatning boyligidir. O`zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo`lga kiritgach milliy madaniyatga qiziqish kuchaydi bu sohada ko`plab amaliy ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda yurtimiz rivojlanishining yangi bosqichida milliy va madaniy taraqqiyot va merosimizni saqlash uni kelgusi avlodlarga yetkazish borasidagi ulkan muammolarni hal qilishda yangi strategiyalar ochildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o`zbek xalqining tarixiy, madaniy va ma`naviy merosini asrab avaylash, boyitish, takomillashtirish, yanada ko`paytirish, yosh avlodni umuminsoniy va milliy qadryatlar asosida tarbiyalash masalasini davlat siyosati darajasiga ko`tardi. Mamlakatimizda xorijda saqlanayotgan O`zbekiston madaniy merosini o`rganish, kelgusida qo`lyozma boyliklarini saqlash, milliy musiqiy merosimizni tadqiq etish, targ`ib qilish tizimini takomillashtirish, moddiy ma`naviy meros obyektlarini tubdan yaxshilash kabi muhim tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Respublikamizda doimiy ravishda noyob madaniyatini xalqimizning go`zal va purhikmat an`analarini namoyish etadigan xalqaro tadbirlar tobora ko`payib bormoqda. Jumladan *Xalqaro xalq amaliy festivali(Qo`qon)*, *Xalqaro baxshichilik san`ati festivali(Termiz)*, *Xalqaro maqom festivali (Shaxrisabz)*, *Sharq taronalari xalqaro festivallarini* misol qilib keltirishimiz mumkin.

III xalqaro ilmiy madaniy kongress qatnashchilari (Samarqand shahri)

Xalqaro maqom san`ati anjumani (Shaxrisabz shahri)

Xalqaro hunarmandchilik festivali (Qo`qon shahri)

Bugun mamlakatimiz jahonga yuz tutmoqda bunday say –harakatlar natijasida milliy musiqamiz dunyo yuzini ko`rmoqda. Bunday imkoniyatlar milliy musiqamiz va madaniyatimizni butun dunyoga tanitishga, unga bo`lgan xalqaro hamjamiyatning e`tiborini ortishiga, umumbashariy qadryatlarimizni millatlar orasida ommalashishiga

sabab bo`lmoqda. Madaniyatimizni targ`ib qiluvchi bunday tadbir va ko`rgazmalar nafaqat yurtimizda balki butun dunyo bo`ylab ko`plab mamlakatlarda yuqori saviyada tashkil qilinmoqda va qiziqish va etiroflarga sabab bo`lmoqda. Bularga misol tariqasida Dunyoning ko`plab rivojlangan mamlakatlarida anjuman va kongresslar o`tkazilib kelinmoqda.

O`zbekiston madaniy merosini o`rganish, saqlash va ommalashtirish bo`yicha butun jahon jamiyati 2019-yilning avgust oyida Parij shahrida rasmiy ro`yxatdan o`tkazildi.

II xalqaro kongress qatnashchilari O`zbekiston madaniy merosini o`rganish, saqlash, ommalashtirish bo`yicha Butunjahon jamiyati to`g`risidagi rezolyutsiya va nizomni o`qib chiqishmoqda. Sank-peterburg shahri. 2018y.

“Yangi O`zbekiston: noyob madaniy tashabbuslar mavzusidagi media invent. London shahri 2019 yil.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki tobora murakkablashayotgan, shiddat bilan o`tib borayotgan texnologiyalar, suniy intellekt kabi aqlli texnologiyalar asrida insonlarga ma`naviy ozuqa juda muhim va kerak, insoniyatni hayvondan ajratib turdigan narsa ham bu uning ma`naviyati, ma`naviy olamining boyligi hisoblanadi. Shunday ekan bu kabi ma`naviy go`zallikni targ`ib qiluvchi xalqaro festivallar bizning zamonamizda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.

1. “O`zbekiston musiqiy merosi Rossiya federatsiyasi to`plamlarida”. Silk road media. East star media. Toshkent. 2020.
- 2 “ Musiqa psixologiyasi” maruzalar to`plami R. Qodirov. / musiqa: 2005
- 3 “Jahon xalqlari musiqa san`atining rivojlanish jarayoni” Zakiya Mirzamidovna Mirhaydarova/ Toshkent: 2009.
4. Jahon klassik kompozitorlari asarlarining bolalar tarbiyasidagi o`rni. “Ta`lim fidoiylari” onlayn jurnali 11-son 1- jild noyabr-2021 yil 1- qism. 18-20 betlar
- 5.Mozart A., Hojibuvi R., Dustov S. THE IMPACT OF MUSIC ON THE HUMAN PSYCHE ON THE EXAMPLE OF MUSIC BY WOLFGANG //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 51-56
- 6.Mozart, Amadeus, Rahmonova Hojibuvi, and Sanokul Dustov. "THE IMPACT OF MUSIC ON THE HUMAN PSYCHE ON THE EXAMPLE OF MUSIC BY WOLFGANG." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.1 (2022): 51-56.

7. Mozart, A., Hojibuvi, R., & Dustov, S. (2022). THE IMPACT OF MUSIC ON THE HUMAN PSYCHE ON THE EXAMPLE OF MUSIC BY WOLFGANG. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1), 51-56.

8. Rahmonova H. R. Q., Dostov S. KLASSIK MUSIQANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. ULARNING QISQACHA TAVSIFI VA ASOSIY VAKILLARIDAN IS BAX, VA MOTSART, L. VAN BETHOVEN HAQIDA //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 3. – C. 600-606.

9. Rahmonova, Hojibuvi Rizojon Qizi, and Sanoqul Dostov. "KLASSIK MUSIQANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. ULARNING QISQACHA TAVSIFI VA ASOSIY VAKILLARIDAN IS BAX, VA MOTSART, L. VAN BETHOVEN HAQIDA." *Academic research in educational sciences* 3.3 (2022): 600-606.

10. Rahmonova, H. R. Q., & Dostov, S. (2022). KLASSIK MUSIQANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. ULARNING QISQACHA TAVSIFI VA ASOSIY VAKILLARIDAN IS BAX, VA MOTSART, L. VAN BETHOVEN HAQIDA. *Academic research in educational sciences*, 3(3), 600-606.

11. Qizi R. H. R. Musiqani yoshlar ongiga singdirishga zamonaviy texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati //Ta’lim fidoyilari. – 2022. – T. 13. – C. 207-210.

12. Qizi, Rahmonova Hojibuvi Rizojon. "Musiqani yoshlar ongiga singdirishga zamonaviy texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati." *Ta’lim fidoyilari* 13 (2022): 207-210.

13. Qizi, R. H. R. (2022). Musiqani yoshlar ongiga singdirishga zamonaviy texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati. *Ta’lim fidoyilari*, 13, 207-210.

14. Qizi R. H. R., Farrux N. Musiqaning inson ruhiyatiga tasiri qadimgi dunyo olimlarining qarashlarida //Ta’lim fidoyilari. – 2022. – T. 24. – №. 45. – C. 73-83.

15. Qizi, Rahmonova Hojibuvi Rizojon, and Nurillayev Farrux. "Musiqaning inson ruhiyatiga tasiri qadimgi dunyo olimlarining qarashlarida." *Ta’lim fidoyilari* 24.45 (2022): 73-83.

16. Qizi, R. H. R., & Farrux, N. (2022). Musiqaning inson ruhiyatiga tasiri qadimgi dunyo olimlarining qarashlarida. *Ta’lim fidoyilari*, 24(45), 73-83.

17. To‘Rayevich Y. J. R., Qizi R. H. R. Musiqaning inson ongiga tasiri //Ta’lim fidoyilari. – 2022. – T. 7. – №. 8. – C. 607-611.

18 To‘Rayevich, Yarashev Jo‘Rabek, and Rahmonova Hojibuvi Rizojon Qizi. "Musiqaning inson ongiga tasiri." *Ta’lim fidoyilari* 7.8 (2022): 607-611.

19. To‘Rayevich, Y. J. R., & Qizi, R. H. R. (2022). Musiqaning inson ongiga tasiri. *Ta’lim fidoyilari*, 7(8), 607-611.

20. Qizi R. H. R., Dustov S. The life and career of Johann Sebastian Bach. – 2022.

21. Qizi, Rahmonova Hojibuvi Rizojon, and Sanokul Dustov. "The life and career of Johann Sebastian Bach." (2022).

22. Qizi, R. H. R., & Dustov, S. (2022). The life and career of Johann Sebastian Bach.

23. Turaevich Y. J. et al. The Polishing of Music in Central Asia for Centuries //Open Access Repository. – 2022. – T. 8. – №. 05. – C. 66-69.

24. Turaevich, Yarashev Jurabek. "The Polishing of Music in Central Asia for Centuries." *Open Access Repository* 8.05 (2022): 66-69.
25. Turaevich, Y. J. (2022). The Polishing of Music in Central Asia for Centuries. *Open Access Repository*, 8(05), 66-69.
26. Rahmonova Hojibuvi . jahon klassik kompozitorlari asarlarining bolalar tarbiyaisdagi o`rni. Ta`lim fidoiylari. "Ta`lim fidoiylari" onlayn jurnali 11-son 1- jild noyabr-2021 yil 1- qism. 18-20 betlar.

